

Simulaciones numéricas en Astrofísica

Un tour intuitivo

Dr. Raúl Naranjo Romero
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM

CIEM – IV congreso de educación y matemáticas, 2020

Resumen

- Astrofísica
 - Objetos de estudio
- Astrofísica computacional
 - Conceptos básicos de física
- Dinámica de fluidos
 - Ecuaciones
 - Discretización del espacio
- Simulaciones
 - Enfoque de celdas y partículas
 - Formación de estructura en el Universo

Astrofísica: objetos de estudio

COSMIC EPOCHS

Astrofísica: objetos de estudio

Interacting Galaxies

Hubble Space Telescope • ACS/WFC • WFPC2

Astrofísica: objetos de estudio

Messier 106
ESA/Hubble

Astrofísica: objetos de estudio

Cunero de estrellas N159
ESA/Hubble

Pero, existe un detallito...

Hubble Probes the Early Universe

- Muy distantes
- Condiciones extremas
- Escalas de tiempo muy grandes

Astrofísica computacional

Modelando un sistema real

Algunos conceptos básicos de física

Fuerza

Presión

Algunos conceptos básicos de física

Densidad

Temperatura y energía

Algunos conceptos básicos de física

Gas ideal

Ecuación de estado

$$PV = N k_B T$$

Gravedad

Algunos conceptos básicos de física

Leyes de conservación

Principio de Bernoulli

Asume que la energía total es conservada
en ambos extremos de la tubería:

Energía Cinética + Energía Potencial + Energía Térmica

Leyes de conservación

Conservación del flujo

Líneas de campo magnético pasando a través de distintas áreas

Paso de rayos de luz a través de distintas superficies

Dinámica de fluidos – ecuaciones básicas

Las ecuaciones de Euler

Asume conservación de masa, momento y energía

Caso de 1D

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v \\ E \end{bmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho v^2 + p \\ v(E + p) \end{bmatrix} = 0$$

Ecuación de continuidad
Ecuación de Momento
Ecuación de Energía

Ecuacion de Poisson

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

Earth's Gravity Field Anomalies (milligals)
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Ecuación de Estado

$$PV = N k_B T$$

Describe como el gas se comporta bajo condiciones específicas de temperatura y densidad

Discretización del espacio

Enfoque de celdas: malla fija y malla adaptativa

Enfoque de partículas: N-cuerpos y SPH

Dinámica de fluidos – ecuaciones “completas”

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho = -\rho \nabla \cdot \mathbf{u},$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi + \frac{1}{4\pi\rho} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B},$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla e = -(\gamma - 1)e \nabla \cdot \mathbf{u} + \Gamma - n\Lambda,$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}),$$

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$$

$$P = nkT, \quad n = \rho / (\mu m_H)$$

$$e = c_V T$$

Campo magnético.
Enfriamiento y calentamiento.

El proyecto Illustris

Milenium Run (2004)

10 mil millones de partículas en un universo de tamaño de 2 billones de años luz en una supercomputadora de 512 procesadores. Un uso de 25 TB de volumen de datos

Illustris Project (2014)

12 mil millones de partículas en un universo de tamaño de 35 billones de años luz. Un total de 19 millones de horas CPU, usando 8192 núcleos. Un uso de 25 TB de memoria RAM, y un volumen de datos de 230 TB.

Illustris TNG Project (2018)

15.6 mil millones de partículas. Usando 25000 núcleos.

<http://www.illustris-project.org/explorer/>

<https://www.tng-project.org/>

La Luna - Pixar

Simulando el universo

20 kpc

$z=3.8$

$\log M_{\star} = 9.12$
 $\text{SFR} = 1.5 M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$

TNG50

Proyecto Illustris

Galaxias simuladas

(b) Stellar images

Perspectivas

Necesitamos:

- Teoría y modelos más realistas
- Código Libre
- Algoritmos y equipo más eficientes
- Visualización en tiempo real
- Manejo y análisis masivo de datos
- Clasificación de objetos y predicciones
- Redes químicas de formación de moléculas
- Observaciones sintéticas

Estudiantes:

- Informática
- Física
- Química
- Matemáticas
- Comunicadores

Algunos campos de estudio:

- Origen del universo
- Agujeros negros
- Física de partículas
- Clima solar
- Formación de planetas

Instituto de Radioastronomía y Astrofísica,
UNAM, campus Morelia

www.iryam.unam.mx

Dr. Raúl Naranjo Romero
r.naranjo@irya.unam.mx

El problema de N-Cuerpos

Consiste en calcular las posiciones y velocidades una partícula en el espacio, sujetas a las fuerzas gravitacionales del resto de las partículas.

Se consideran las **posiciones de N masas puntuales**:

$$m_i, i = 1, 2, \dots, N$$

Se calculan las **fuerzas que actúan entre los cuerpos** (Ley de Newton de la gravedad):

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{q}_i}{dt^2} = \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3}$$

Considerando todas las masas obtenemos la **ecuación de movimiento** para los cuerpos:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{q}_i}{dt^2} = \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3} = \frac{\partial U}{\partial \mathbf{q}_i} \quad U = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{Gm_i m_j}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|}$$

Dadas las posiciones y la cantidad de movimiento obtenemos la **ecuación de energía**:

$$\mathbf{p}_i = m_i d\mathbf{q}_i/dt$$

$$\frac{d\mathbf{q}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_i},$$

$$H = T + U$$

Supercómputo en la UNAM

	1991 				
	Sirio	Berenice	Bakliz	KanBalam	Miztli
marca	CRAY	SGI	HP	HP	HP
procesador	Vectorial	R10000	Alpha EV67	Opteron Dual Core	Intel E2670 8 cores
número de procesadores	4	40	32	1,368	5,312
rendimiento numérico (GFlops)	1.02	15.6	80	7,113	118,000
memoria (Gigabytes)	0.512	10	32	3,016	23,000
almacenamiento (Gigabytes)	19	170	1,000	160,000	750,000